

Ружица Петровић

ruzica.petrovic@stomf.bg.ac.rs

Јелена Јаћимовић

jelena.jacimovic@stomf.bg.ac.rs

Централна библиотека Стоматолошког факултета у Београду

Сања Антонић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

antonic@unilib.bg.ac.rs

UDK 001.818(497.11)

001.3:050.486(497.11)

014.3:004.65(497.11)

***WEB OF SCIENCE* КАО ИЗВОР ПОДАТАКА О ВРЕДНОВАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА**

САЖЕТАК

Цитатне базе представљају извор на основу кога се може утврђивати одјек нечије научне продуктивности. Резултати цитатне анализе која се користи у сврху вредновања научног рада истраживача зависе, пре свега, од избора библиографске базе која се користи као извор за прикупљање података. На процену вредности и квалитета једне базе утичу разни критеријуми: величина саме базе, врсте публикација и наслова часописа које индексира, степен покривености различитих научних дисциплина, временски оквир који обухвата, језик заступљених докумената, актуелност саме базе, ажурност и редовност допуњавања њеног садржаја, тачност унетих података, брзина и ефикасност претраге, напредне опције за добијање разних статистичких података и др. Научници у Србији могу да прате цитираност својих радова претрагом међународних комерцијалних база *Web of Science* и *SCOPUS*, као и базе отвореног приступа *Google Scholar*. С обзиром на то да се, поред националног СЦИИндекса, само база *Web of Science* помиње као званично валидан извор у поступку вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата у Србији које је дефинисало Министарство науке, у раду је највећа пажња посвећена карактеристикама ове базе, те њеним предностима и недостацима у односу на друге две.

Кључне речи: цитатне базе, цитатна анализа, вредновање научног рада, *Web of Science*.

УВОД

Web of Science (WoS) је производ Института за научне информације у Филаделфији (енг. *Institute for Scientific Research - ISI*) који је основао Јуџин Гарфилд (Eugene Garfield) 1960. године. Све до појаве *SCOPUS*-а и *Google Scholar*-а 2004. године, *ISI* индекси су били једини извор за цитатну анализу. Вишедеценијским постојањем *WoS* је изградио репутацију најстаријег цитатног извора са најпрестижнијим часописима, који се и данас широм света користи као стандардни и најраспрострањенији алат за рачунање цитата. Од 2002. године Институт прелази у власништво фирме Томсон Ројтерс (*Thomson Reuters*) чији тим од 4.000 запослених наставља да развија и унапређује базу на темељима Гарфилдових идеја.

Почетна замисао приликом стварања *WoS* базе, која важи и пола века касније, јесте методом студиозне и ригорозне селекције сакупити на једном месту језгро светског знања. За *WoS* то заправо значи обухватати не више од 10-12% целокупне светске продукције научних часописа. Управо та селективност је и предмет озбиљних расправа и критика упућених на рачун уредништва базе од самог њеног настанка. Широм света су рађене бројне студије, анализе и поређења са другим базама како би се испитала оправданост и валидност *ISI*-јеве селекционе политике, највише са аспекта цитатних мерила јер је примарни задатак базе праћење тока научних путева и идеја на основу актуелних цитатних вредности. Резултати тих студија показују да *WoS* свакако није идеалан и незаменљив извор за цитатне анализе и да његова примена у сврху вредновања научног рада појединца може доста да зависи од научне дисциплине, предмета проучавања и области интересовања истраживача чији се рад оцењује, језика на коме истраживач ствара или географског подручја са кога долази. Међутим, јасно дефинисан садржински корпус и јавни систем контроле квалитета, као основних услова које цитатна база мора да има како би се користила у сврху научног вредновања, оправдавају коришћење *WoS*-а у систему научног вредновања јер је он још увек једини производ глобалне намене који задовољава те услове.

Када се узму у обзир и чињенице да *WoS* располаже бројчано највећим садржајем цитата са тренутном вредношћу од преко милијарду цитатних референци и цитатним индексирањем које досеже уназад до 1960. године, те вишедеценијско искуство које база има и њена светска општеприхваћеност, разлози због којих се ова база користи у сврху вредновања научног рада и у Србији су постојани. Она се код нас користи као валидан извор у поступку вредновања дефинисано “Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата

истраживача”¹ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја заједно са националним цитатним индексом (СЦИИндексом) као допуном *ISI* цитатним индексима.

О ВРЕДНОВАЊУ НАУЧНОГ РАДА

За професионалну, етичку и пре свега комплетну оцену научног рада, евалуатори би требало да користе све расположиве индикаторе јер сваки од њих узет засебно не пружа довољно информација и обрађује само један аспект научног доприноса. Комбинацијом квалитативних и квантитативних показатеља превазилазе се недостаци и једних и других и обједињују њихове предности. Рецензија је, као квалитативни индикатор, метода субјективне, слободне стручне процене и представља веома важан инструмент за евалуацију научног рада.

Компетентност, одговорност и независност рецензената свакако су од велике вредности у овом методу процене. С друге стране, јављају се замерања на рачун субјективности и честих појава ситуација у којима су мишљења рецензената по истом питању међусобно супротстављена, као и тврдње да је то сложен и скуп процес који захтева доста времена.²

Квантитативни индикатори изражени бројем објављених радова (мерила продуктивности) или укупним бројем цитата (мерила одјека или утицаја) представљају објективни, сциентометријски метод вредновања. У скорије време су почела да се користе и хибридна мерила која комбинују вредности претходна два, попут *h*-индекса³ или *g*-индекса.⁴ Углавном је заступљено мишљење да квантитативни метод има већи углед међу самим истраживачима због потенцијалне објективности бројчаних података и става да је “мерење у форми квантификације иманентно научној методу”.⁵ Међутим, вредновање научног рада помоћу сциентометрије мора бити прилагођено специфичностима научних дисциплина. Различита научна подручја имају различиту продуктивност радова, па се приликом процене мора водити рачуна о објективно достижном броју објављених радова за одговарајућу дисциплину. Исто је и са бројем цитата, нема смисла поредити цитираност

¹ "Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача," *Службени гласник РС* бр. 38 (2008), http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Dokumenti/2008_pravilnik_o_nacinu_vrednovanja.pdf (преузето 5. 8. 2015).

² Ljiljana Vučković-Dekić, "Nedostaci sadašnjeg sistema vrednovanja naučnika - kako ga usavršiti?," *Biomedicinska istraživanja* 5 (2) (2014): 74.

³ *h*-индекс или Хиршов индекс (J. Hirsch, 2005) је број који казује да је посматрани научник објавио *h* радова који су били цитирани најмање *h* пута. На пример, аутор има *h*-индекс 10 ако је објавио најмање 10 радова при чему је сваки од тих радова добио најмање по 10 цитата.

⁴ *g*-индекс је предложио Leo Egghe 2006. године. Када је вредност овог индекса једнака неком броју *x*, то значи да толики број његових радова има број цитата једнак квадрату вредности *g*-индекса (x^2). На пример, ако је *g*-индекс = 15, то значи да најцитиранијих 15 радова генерише више од 15² цитата.

⁵ Перо Шипка, "Методи вредновања научних часописа - употреба и злоупотреба," *Монографије научних скупова АМН СЛД* 5 (1) (2014): 13.

аутора из различитих научних области, већ само у оквиру истог подручја истраживања. И сам Гарфилд је истицао да се цитатни потенцијал значајно разликује међу дисциплинама.

О ЦИТАТНОЈ АНАЛИЗИ

Цитати истичу доприносе других научника проучаваном проблему, обезбеђују читаоце додатним изворима информација, супротстављају различита гледишта или подржавају становишта која се износе у конкретном чланку.⁶ Цитирањем један научник препознаје рад другог научника и повезује га са тренутним стањем научног знања о проучаваном проблему. Укупан број цитата који се приписује одређеном аутору мери се цитатном анализом заснованом на корпусу цитатних индекса, као извора који нам откривају ко ради какво истраживање у одређеном подручју и колики је одјек његовог рада, тј. колика је препознатљивост и видљивост нечије научне продуктивности.

Нецитираност неког рада не мора нужно да значи да тај рад није вредан јер узроци нецитираности могу бити управо недовољна видљивост или недоступност рада, па су га други научници превидели, нису уочили или нису разумели језик страних аутора. Према томе, цитатна анализа свакако није идеалан метод и има своје недостатке. Њене резултате не би требало узимати по аутоматизму као апсолутно мерило вредности нечијег научног рада. Ипак, посматрана заједно са свим осталим индикаторима и у одговарајућем контексту, цитатна анализа може послужити као корисно средство у евалуацији.

Број цитата као критеријум при евалуацији научног доприноса први пут је поменут код нас 1996. године у Правилнику за избор професора и истраживача.⁷ Потом је 2001. године постао критеријум за финансирање истраживача од стране Министарства науке. У Правилнику из 2008. године дефинисано је да се цитати прикупљају из база *Web of Science* и Српског цитатног индекса (СЦИИндекс) и да академско особље мора да има радове публиковане у часописима индексираним на *JCR* листи. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и Библиотека Матице српске у Новом Саду су овлашћене од стране Републичког Министарства науке Србије и Регионалног Министарства науке Војводине да издају сертификате о броју цитата за индивидуалне научнике или институције из *ISI* цитатних индекса.

Цитате из других база (*SCOPUS*, *Google Scholar*, СЦИИндекс) аутори могу да сакупљају сами и презентују их надлежнима.

⁶ Zoran V. Popović, *Kako napisati i objaviti naučno delo*, 2. izd. (Beograd: Akademska misao: Institut za fiziku, 2004): 20.

⁷ Stela Filipi-Matutinović et al., "Evaluation of Scientific Performance According to Citation Indexes in Serbia" (рад представљен на *INFORUM 2009: 15th Conference on Professional Information Resources, Prague, May 27-29, 2009*).

WEB OF SCIENCE

Оригинални *Science Citation index (SCI)*, који је званично објављен 1964. године, обележио је педесету годишњицу свог постојања 2014. године. Од почетних 600 часописа колико је садржало прво издање, његов данашњи потомак *Web of Science Core Collection* Томсон Ројтерса садржи преко 12.000 часописа. У процесу селекције, уреднички одбор сваке године изврши анализу 2.000–3.000 пристиглих пријава за укључење у базу, а од тога се прихвати свега 10–20% наслова. Часописи морају испоштовати основне уређивачке стандарде (*Basic publishing standards*) који укључују неколико критеријума: редовност излагања, усклађеност са међународним конвенцијама за уређивање публикација, језик на коме се објављују радови или библиографске информације, међународна разноврсност аутора и састав уредничког одбора, те цитатна анализа часописа.

Нови бројеви часописа морају се објављивати на време у складу са формулисаним фреквенцијом излагања. Способност часописа да испоштује редовност излагања указује на задовољавајућу залиху пријављених рукописа и могућност да се испуне очекивања читалаца. Током селекције процењују се три узастопна актуелна броја часописа у штампаној форми која су послата на адресу Томсон Ројтерса, или стабилан проток радова током године за часописе који излазе само у електронском облику. Часописи морају имати довољно информативан назив, а наслови радова треба да буду прецизни и довољно описни; обавезан је сажетак рада и навођење потпуних библиографских информација свих цитираних референци, као и информација о адреси сваког аутора. *Web of Science* захтева публикавање радова на енглеском језику или барем основних библиографских информација са обавезним сажетком, правдајући се тврдњом да је енглески глобални језик науке. Међународни значај публикације процењује се на основу заступљености аутора, као и чланова уредничког тима који потичу из више држава. Неопходно је да часописи имају јасно изграђен тематски профил и да пружају свеже и нове информације, значајне за читаоце којима се обраћају.

Од самог почетка, воде се бројне расправе о томе да ли је *WoS*-ова ригорозна селекција оправдана или не. Заступници идеје да је селекција неопходна наводе тврдње о концентрацији цитата у малом броју водећих часописа за сваку научну област. Тако је Брадфорд установио да у свакој научној дисциплини постоји језгро од неких хиљаду научних часописа, а за сваку тему постоји мали број изразито релевантних часописа и много већи број мање релевантних публикација.⁸ То је заправо и филозофија коју *WoS* подржава, мотивисан тврдњом да „суштинско језгро часописа образује базу литературе за

⁸ Predrag Vukasović, "ISI i analiza citiranosti naučnih časopisa - poreklo, namena i osnovna načela," *Strani pravni život*, br. 1 (2009): 214.

све дисциплине и да су најважнији радови објављени у релативно малом броју часописа“.⁹ Такође, постоје и мишљења да је селекција *WoS*-а важна због све чешће појаве предаторских часописа и штампања неквалитетних или сумњивих радова, те да у садашњем процесу хиперпродуктивности научних информација *WoS* игра улогу својеврсног филтера.

За часописе који су уврштени у базу бележи се цитираност њихових радова, на основу чега *WoS* креира листу утицаја часописа (*Journal Citation Report – JCR*), у оквиру које су часописи ранжирани према вредности њиховог фактора утицаја – ИФ (*Impact Factor*) за сваку дисциплину посебно. Ова вредност се рачуна тако што се број цитата за две последње године подели бројем објављених радова у те две године. Важно је напоменути да је ИФ индикатор статуса и вредности часописа, односно свих у њему публикованих радова узетих заједно, а не појединачног рада (цитираност чланка одређује фактор утицаја часописа, а не обратно).¹⁰ На основу вредности ИФ, бирају се нови часописи или искључују већ постојећи. Уредништво *WoS*-а води политику ригорозног кажњавања часописа у случају кршења норми и уређивачких стандарда или злоупотребе цитата (нпр. ако цитираност у *WoS*-у опада, а самоцитираност расте). Зато се објављују и листе привремено суспендованих (*suppressed titles*) и избачених (*dropped titles*) часописа, уколико не отклоне мањкавости или допусте себи крупне грешке.

Прво издање *JCR*-а објављено је 1975. године и од тада излази једном годишње (крајем јуна или почетком јула) у две едиције: за природне науке – *Science Edition (SE)* и друштвене – *Social Science Edition (SSE)*. У области хуманистичких наука ИФ се не рачуна с обзиром на то да се у пракси много чешће примењује цитирање књига, а ређе чланака из часописа, као и навођење литературе старије од двогодишњег периода који се користи за рачунање ИФ. Полувековна доминација ИФ-а је у последње време добила конкуренцију у виду неких сличних показатеља, попут *h*-индекса (који се осим за појединце, може рачунати и за часописе, с тим да су његове вредности за часописе много веће у односу на вредности *h*-индекса научника), али је ИФ и даље најпопуларнији, вероватно због своје једноставности. Уредништво *WoS*-а истиче да је било примера када се ИФ часописа непримерено користио и за евалуацију аутора. Неисправно тумачење у коме се ауторово објављивање рада у часопису са високим ИФ-ом аутоматски одражава на квалитет ауторовог рада, или чак и ауторове институције, јесте злоупотреба овог индикатора, коју Томсон Ројтерс не толерише.

⁹ Joost C. F. de Winter, Amir A. Zadpoor, and Dimitra Dodou, "The Expansion of Google Scholar Versus Web of Science: A Longitudinal Study," *Scientometrics* 98 (2) (2014): 1548.

¹⁰ Per O. Seglen, "Why the Impact Factor of Journals Should Not Be Used for Evaluating Research," *BMJ : British Medical Journal* 314 (7079) (1997): 498

Компанија уместо тога препоручује употребу других метричких показатеља у оквиру дела базе *inCites*, која је посебно намењена за процену научног учинка и утицаја појединаца, радова или програма.¹¹

Од самог почетка је *WoS*-у упућивана једна од најоштријих критика, која се односи на уочену наклоњеност часописима и ауторима са енглеског говорног подручја, углавном северноамеричких и западноевропских. Делом као одговор на ове критике, а можда делом и због појаве конкурентских база, Томсон Ројтерс је у периоду од 2005–2010. године прихватио за индексирање око 1.600 регионалних часописа, међу којима је значајан број са подручја југоисточне Европе (108 часописа током 2009. и 88 у 2010. години).¹² Највећи број часописа дошао је из Турске и Румуније, потом Хрватске. Мађарска је такође добила значајан број часописа, али је ипак изгубила дугогодишње првенство у регији које је имала до тада. Што се Србије тиче, од четири часописа, колико их је било индексирано у 2008. години, десио се скок на 18 наслова у 2010. години, док *WoS* данас обухвата укупно 21 домаћи часопис.

Web of Science колекција између осталог укључује следеће индексе:¹³

- *Science Citation Index Expanded* (од 1900) – око 8.500 часописа распоређених у 150 дисциплина;
- *Social Sciences Citation Index* (од 1900) – око 3.000 часописа из области друштвених наука распоређених у 55 дисциплина;
- *Arts & Humanities Citation Index* (од 1975) – око 1.700 часописа из области уметности и хуманистичких наука;
- *Conference Proceedings Citation Index* (од 1990) – индексира конференцијске зборнике;
- *Book Citation Index* (од 2005) – индексира преко 50.000 одабраних књига са 10.000 нових наслова који се додају сваке године.

Библиотеке у Србији које су на Академској мрежи имају приступ *Web of Science* бази од 1996. године. Број цитата који се појављује уз сваки претражени чланак односи се на број цитата у целој бази. Када се ради претраживање цитираности то увек треба имати у виду, јер се број нађених цитата у бази и број који се појављује на екрану слажу само за радове

¹¹ Thomson Reuters, "Connecting the Dots Across the Research Ecosystem: A White Paper," July (2014), <http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/sw-journal-selection-white-paper.pdf> (преузето 10. 8. 2015).

¹² Kosanović, Biljana, and Pero Šipka. "Output in WoS vs. Representation in JCR of SEE Nations: Does Mother Thomson Cherish All Her Children Equally," у: P. Šipka (Ed.), *Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Belgrade, Serbia, May 18-19th* (Belgrade: Centre for Evaluation in Education and Science, 2012): 126.

¹³ Thomson Reuters, "Web of Science Core Collection," http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ (преузето 10. 8. 2015).

објављене од 1996. до данас. Старија годишта доступна су у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ и Библиотеци Матице српске, на компакт дисковима од 1980. и у штампаном облику од 1961, односно од 1945. године.

Уредништво базе наводи да се индексирање обавља од корица до корица тако да нема парцијалне покривености и празнина. То значи да се, без посебне селекције, обрађују сви радови из часописа (осим оригиналних научних радова, обрађују се и прилози, прикази књига, речи уредника, писма уреднику, биографије, некролози...).

Цитатна анализа у *WoS*-у за одређеног аутора укључује приказ разних података:

- укупан број цитата са и без аутоцитата посебно (могућност издвајања аутоцитата је од великог значаја за евалуацију научног рада),
- листу цитирајућих радова (такође са и без аутоцитата),
- просечну цитираност по раду,
- просечну цитираност по години,
- *h*-индекс,
- број цитата по свакој години посебно за обухваћени период,
- графички приказ броја објављених радова по години,
- графички приказ броја цитата по години.

Део базе *Essential Science Indicators* омогућава коришћење веома корисних статистичких података и показатеља на основу којих су рангиране државе, часописи, научници, радови и институције у оквиру одговарајућих научних области. На тај начин, овај извор обезбеђује одговоре на следећа питања:

- који су најцитиранији радови у некој дисциплини („*highly cited papers*“);
- који су најпопуларнији актуелни радови који су у кратком периоду по објављивању привукли значајну пажњу и добили велики број цитата („*hot papers*“);
- који су то најутицајнији радови у претходних 10 година („*top papers*“);
- која држава је остварила највећи утицај у некој дисциплини;
- ко су најцитиранији аутори у некој области;
- који су најпопуларнији часописи у некој области;
- колико која држава има индексираних радова и цитата у *WoS*-у;
- која институција има највише цитираних радова у *WoS*-у и сл.

SCOPUS VS. WOS

Циљ ове базе је да обухвати што више научне литературе, за разлику од *WoS*-а који тежи да обухвати само најутицајније часописе. У свом саставу поседује архиве неких реномираних издавача, па тако 10% укупног садржаја базе чини архива *Elsevier*-а (чији је прозвод *SCOPUS*), 8% *Springer*-а, 5% *Wiley-Blackwell*-а, 5% *Taylor & Francis*-а, 2% *Sage*-а,

итд.¹⁴ Попут *WoS*-а, и овде постоји одбор састављен од стручњака из разних дисциплина (*Content Selection and Advisory Board*), који процењују погодност и релевантност пријављених часописа за улазак у базу. Такође је обавезан сажетак на енглеском језику, док пун текст рада може бити на било ком језику. Када се посматра интернационалност садржаја базе, запажена је мања амероцентричност у односу на *WoS*, боља покривеност европских часописа и већи број националних часописа. Сматра се да је *SCOPUS* добра база за природне, технолошке и медицинске науке (*STM – Science, Technology, Medicine*). За разлику од *WoS*-а, *SCOPUS* индексира и радове који су „у штампи“ (*Articles in Press*). Претражива је од 1960. године.

Цитатна анализа у *SCOPUS*-у такође даје приказ укупног броја цитата и листу цитирајућих радова, број цитата за сваку годину посебно, мери *h-index*, омогућава графички приказ резултата, дозвољава искључивање самоцитата.

Када се посматра укупан број цитата у бази, *SCOPUS* садржи скоро двоструко мање података о цитираној литератури у односу на *WoS*. Иако бројем часописа доста обимнији (тренутно обухвата око 22.000 наслова), мањи цитатни корпус произилази из тога што обухвата много краћи период индексираних часописа са унетом цитираном литературом, тј. почетна година записа који садрже унете цитиране референце је 1996. За радове публиковане пре 1996. унет је само сажетак као део пројекта архивирања, али не и цитиране референце. Уредништво *SCOPUS*-а наводи да уношење сажетака има приоритет у односу на референце услед високих трошкова у вези са додатним допуњавањем базе и проценом да је архивирање сажетака тренутно корисније, с обзиром на застаривање референци.

Од појаве *SCOPUS*-а крајем 2004. године, врше се разна поређења база како би се утврдило која база је прикладнија и ефикаснија како за претраживање литературе тако и за цитатне анализе. Ово је посебно важно за институције које су услед финансијских ограничења приморане да се одреде за претплату на једну од ове две базе. Упоредне студије су показале да укупан број прикупљених цитата и степен преклапања цитата у обе базе зависи пре свега од теме и подручја којом се истраживач бави, као и научне дисциплине којој припада (тако нпр. *SCOPUS* даје више цитата у подручју онкологије због покривености *Medline* базе и биомедицинских часописа уопште, а *WoS* у области физике).¹⁵ Резултати показују да *SCOPUS* јесте озбиљан конкурент *WoS*-у. Ипак, глобално посматрано, *WoS*-ов корпус цитата је још увек највећи и најпоузданији и као такав држи монопол на светској сцени, па се користи у званичној евалуацији научног рада и код нас. Резултати цитатне анализе из *SCOPUS*-а могу се користити као допуна, како би се добила целокупна слика о научном доприносу.

¹⁴ Elsevier, "Scopus Content," <http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content> (преузето 11. 8. 2015).

¹⁵ Nisa Bakkalbasi et al., "Three Options for Citation Tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science," *Biomedical Digital Libraries* 3 (2006): 6.

GOOGLE SCHOLAR VS. WOS

Ово је такође веома корисна база за проналажење научне литературе која региструје и цитате. С обзиром на то да користи само изворе доступне на интернету тако што аутоматски идентификује научни материјал (нпр. преко наслова на почетној страни у великом фонту, имена аутора одмах после наслова, присуства одељка названог: Референце, Литература, Библиографија, и сл.), не може да буде валидан критеријум за вредновање научног рада јер не постоји прецизно дефинисан корпус извора. Материјал се прикупља са разних страна, као што су интернет странице часописа, институционалних репозиторијума, ауторових личних страница или на основу договора са издавачима о индексирању њиховог садржаја.

Пошто аутоматски индексира оно што личи на научни садржај, не постоји анализа квалитета и људска процена, па је већа могућност појаве грешака, дуплих и троструких цитата,¹⁶ лажних цитата, непотпуних података и сл. Као главна мана базе наводи се мања конзистентност и тачност података, те могућност цитатних манипулација. За разлику од *WoS*-а садржи и докторске и мастер тезе, препринтове, радне верзије, техничке извештаје и сл.

Индексира часописе из целог света и има слободу у прикупљању материјала, па тако располаже већим корпусом у односу на *WoS* што као резултат даје веће вредности библиометријских индикатора попут *h*-индекса.¹⁷ Може да буде користан извор за дисциплине које нису довољно заступљене у *WoS*-у. Недостаци у односу на *WoS* су и немогућност издвајања самоцитата, већи временски утросак за рачунање индикатора (*WoS* допушта бржу и флексибилнију анализу), као и недовољно напредне опције за извоз података и сужавање резултата претраживања. Иако нема сумње да је *Google Scholar* много напредовао од свог настанка 2004. године, главни изазови још увек подразумевају побољшање метаподатака, обезбеђивање софистициранијих алатки за претраживање и анализе, те стриктнију контролу цитатних манипулација.¹⁸

¹⁶ Leslie S. Adriaanse and Chris Rensleigh, "Web of Science, Scopus and Google Scholar: A Content Comprehensiveness Comparison," *Electronic Library* 31 (6) (2013): 732.

¹⁷ Massimo Franceschet, "A Comparison of Bibliometric Indicators for Computer Science Scholars and Journals on Web of Science and Google Scholar," *Scientometrics* 83 (1) (2010): 256.

¹⁸ Joost C. F. de Winter, Amir A. Zadpoor, and Dimitra Dodou, "The Expansion of Google Scholar Versus Web of Science: A Longitudinal Study," *Scientometrics* 98 (2) (2014): 1562.

Могућност претраживања више извора за потребе цитатне анализе свакако може да буде корисно и пружи комплетнију слику о одјеку нечијег научног рада. Колики ће бити степен преклапања цитата између све три базе, која база ће дати највише резултата, а која највише јединствених цитата (*unique citations*), зависи од покривености самих база. Очигледно је да ниједна база није свеобухватна и да се све три начелно разликују у погледу циља, обима података и садржаја.

ЛИТЕРАТУРА

1. Adriaanse, Leslie S., and Chris Rensleigh. "Web of Science, Scopus and Google Scholar: A Content Comprehensiveness Comparison." *Electronic Library* 31 (6) (2013): 727-44.
2. Bakkalbasi, Nisa, Kathleen Bauer, Janis Glover, and Lei Wang. "Three Options for Citation Tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science." *Biomedical Digital Libraries* 3 (2006): 1-8.
3. Vukasović, Predrag. "ISI i analiza citiranosti naučnih časopisa - poreklo, namena i osnovna načela." *Strani pravni život*, br. 1 (2009): 211-30.
4. Vučković-Dekić, Ljiljana. "Nedostaci sadašnjeg sistema vrednovanja naučnika - kako ga usavršiti?" *Biomedicinska istraživanja* 5 (2) (2014): 72-76.
5. De Winter, Joost C. F., Amir A. Zadpoor, and Dimitra Dodou. "The Expansion of Google Scholar Versus Web of Science: A Longitudinal Study." *Scientometrics* 98 (2) (2014): 1547-65.
6. Elsevier. "Scopus Content." <http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content> (преузето 11. 8. 2015).
7. Kosanović, Biljana, and Pero Šipka. "Output in WoS Vs. Representation in JCR of SEE Nations: Does MotherThomson Cherish All Her Children Equally?" У: P. Šipka (Ed.), *Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Belgrade, Serbia, May 18-19th* (Belgrade: Centre for Evaluation in Education and Science, 2012): 125-37.
8. Popović, Zoran V. *Kako napisati i objaviti naučno delo*. 2. izd. Beograd: Akademska misao: Institut za fiziku, 2004.
9. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача." *Службени гласник РС* бр. 38 (2008). http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Dokumenti/2008_pravilnik_o_nacinu_vrednovanja.pdf (преузето 5. 8. 2015).

10. Seglen, Per O. "Why the Impact Factor of Journals Should Not Be Used for Evaluating Research." *BMJ : British Medical Journal* 314 (7079) (1997): 498-502.
11. Thomson Reuters. "Connecting the Dots Across the Research Ecosystem: A White Paper." July (2014), <http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/sw-journal-selection-white-paper.pdf> (преузето 10. 8. 2015).
12. Thomson Reuters. "Web of Science Core Collection." http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ (преузето 10. 8. 2015).
13. Filipi-Matutinović, Stela, Aleksandra Popović, Branislava Avramović, and Ivanka Klajn. "Evaluation of Scientific Performance According to Citation Indexes in Serbia." Рад представљен на *INFORUM 2009: 15th Conference on Professional Information Resources, Prague, May 27-29 (2009): 1-8*.
14. Franceschet, Massimo. "A Comparison of Bibliometric Indicators for Computer Science Scholars and Journals on Web of Science and Google Scholar." *Scientometrics* 83 (1) (2010): 243-58.
15. Шипка, Перо. "Методи вредновања научних часописа - употреба и злоупотреба." *Монографије научних скупова АМН СЛД* 5 (1) (2014): 9-30.

Ružica Petrović

ruzica.petrovic@stomf.bg.ac.rs

Jelena Jaćimović

jelena.jacimovic@stomf.bg.ac.rs

Central Library, School of Dental Medicine, University of Belgrade

Sanja Antonić

University of Belgrade, University library "Svetozar Markovic"

antonic@unilib.bg.ac.rs

WEB OF SCIENCE AS A DATA SOURCE FOR SCIENTIFIC RESULTS EVALUATION

ABSTRACT

Citation databases are sources that could be used for assessment of one's scientific productivity impact. Citation analysis results used for the evaluation of researcher's scientific performance primarily depend on the choice of a bibliographic database that is used as the source for data collection. The database value and quality estimation depends on various criteria: the size of a database, document types and journal titles that includes, coverage of a different scientific disciplines, time span options, language of covered documents, database actuality, regular update and continuous addition of new content, accuracy of the entered data, quick and efficient searching options, as well as advanced options for obtaining various statistics, etc. Scientists in Serbia can follow citations of their works by searching international commercial databases Web of Science and SCOPUS, and open access database Google Scholar. Due to the fact that, beside national SCIndeks, only Web of Science database is mentioned as official valid source for the evaluation and quantitative representation of scientific performance in Serbia defined by the Ministry of Science, the most attention in this article is given to the characteristics of this database and its advantages and disadvantages compared to the other two.

Key words: citation databases, citation analysis, evaluation of scientific performance, Web of Science.